

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Харків 2018

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2018**

**The four parts
P. II.**

Kharkiv 2018

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 332 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2018 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2018

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні 4

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії 56

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці 119

Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин 180

На русском: [Шевченко В.В. Рекомендации по ограничению динамических перенапряжений в обмотке ротора асинхронизированного турбогенератора // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN 2222-2944), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635589>]

Ключевые слова: асинхронизированный турбогенератор (АСТГ), нестационарные режимы АСТГ, фазная распределенная обмотка возбуждения, электродвижущие силы.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38930>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38930/1/MicroCAD_2018_Shevchenko_Rekomendatsii.pdf)

[Press/38930/1/MicroCAD_2018_Shevchenko_Rekomendatsii.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38930/1/MicroCAD_2018_Shevchenko_Rekomendatsii.pdf)

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/60829/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/60829/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_58.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_58.pdf

Сборник тезисов: репозиторий НТУ "ХПИ" -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf)

[Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf)

zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>

[https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018 тезисы 2 том.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018%20тезисы%20том.2.pdf?download=1)

Программа конференции: НТУ "ХПИ" -

http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM_MicroCad_2018.pdf

zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>

[https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018 программа конф.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018%20программа%20конф.pdf?download=1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ОБМОТКЕ РОТОРА АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

В работе даны рекомендации по вопросу ограничения динамических перенапряжений в распределенных фазных обмотках возбуждения асинхронизированных турбогенераторов (АСТГ), работающих в нестационарных режимах.

Анализ опубликованных работ позволяет сделать вывод, что наиболее часто перенапряжения в обмотке возбуждения АСТГ были отмечены при нестационарных режимах в цепях обмотки возбуждения или статора. В последние десятилетия, в связи с необходимостью модернизации и технического обновления устаревшего оборудования в электроэнергетике, стал вопрос о детальном исследовании и внедрении АСТГ, которые имеют ряд преимуществ. Одна из особенностей их конструкции — фазная распределенная обмотка возбуждения. Впервые такие машины в нашей стране были использованы в начале 60-х годов 20-го века на Иовской ГЭС. Несмотря на то, что работа таких генераторов в целом оценивается положительно, наблюдались пробой изоляции обмотки возбуждения, связанные с переходными режимами. Но вопрос установления причин появления и ограничения перенапряжений до настоящего времени остается актуальным. При переходных режимах в энергосистеме в токе статора возникают апериодические составляющие, индуктирующие в фазах ротора электродвижущие силы (ЭДС) E_r , которые, в зависимости от числа витков ротора, могут превышать номинальное напряжение статора. Хотя напряжение на кольцах ротора определяется возбудителем, распределение потенциалов по длине обмотки неравномерно, что проявляется в виде перенапряжений на отдельных группах секций. Этот фактор, по мнению ряда исследователей, является наиболее вероятной причиной пробоя изоляции катушек ротора. Обычно расчеты базируются на построении векторных диаграмм ЭДС обмотки возбуждения, создаваемых апериодическими токами статора. Более точные данные удастся получить, используя известные математические модели синхронных машин и подмодели для расчета искомых напряжений в переходных процессах. расчеты показали, что наиболее тяжелые условия (с точки зрения появления перенапряжений) связаны с режимами, когда максимально проявляются апериодические токи статорной обмотки: трехфазные короткие замыкания, близкие к выводам машины; повторные включения в сеть; грубая синхронизация и т.д. При скольжениях, отличных от нуля, динамические составляющие суммируются с существенно возросшим напряжением возбудителя. Можно предложить три способа снижения перенапряжений: изменение параметров генератора; уменьшение числа витков обмотки возбуждения; выбор рациональной схемы обмотки. Мы считаем, что наиболее радикальным является последний способ, например, замена волновой обмотки возбуждения на петлевою.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Кубрак К.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 19.4 Наклад 100 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Багалія, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

16-18 травня

Харків 2018

**PROGRAM
XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2018)**

16-18 may

Kharkiv 2018

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XXVI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 16-18 травня 2018р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Заїзд учасників	- 15 травня, вівторок
Реєстрація	- 16 травня, серeda, з 9-30
Пленарне засідання	- 16 травня, серeda, з 10-00
Робота секцій	- 16 травня, серeda, з 14-30
	- 17 травня, четвер, з 10-00
	- 18 травня, п'ятниця, з 10-00
Від'їзд учасників	- 18 травня, п'ятниця

Робочі мови – українська, російська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Телефони: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-64-58
Тел./Факс: (057) 700-40-34
Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СОКОЛ Є.І.	– ректор НТУ «ХПІ», Україна
ТОРМА А.	– ректор Мішкольцького університету, Угорщина
РАДУ С.М.	– ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й.	– ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЛОДИГОВСЬКІ Т.	– ректор Познанської політехніки, Польща
ШМІДТ Я.	– ректор Варшавської політехніки, Польща
ГЕРДЖИКОВ А.	– ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Марченко А.П.	– проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л.	– завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Шелковий О.М.	– завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Бела І.	– директор Інституту обробки матеріалів та логістики Мішкольцького університету
Димитров Л.	– професора Софійського технічного університету
Карпушевський Б.	– директор Інституту техніки виготовлення та забезпечення якості Магдебурзького університету
Ковач Ф.	– професор Мішкольцького університету, дійсний член Угорської академії наук
Мамаліс А.	– директор Афінського центру перспективних та нанотехнологій
Патко Д.	– професор Мішкольцького університету
Радковський С.	– декан Варшавської політехніки
Хамрол А.	– завідувач кафедри Познанської політехніки

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Главчев М.І.	– декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
Гончаров О. А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Єпіфанов В.В.	– директор навчально-наукового інституту МІТ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»
Конкін В.М.	– директор навчально-наукового інституту І НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– декан факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
Кундрак Я.	– професор Мішкольцького університету
Кривулькін І.М.	– директор НДІ Мікрографії
Малько М.М.	– декан факультету комп'ютерних наук та програмної інженерії НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– директор навчально-наукового інституту БЕМ НТУ «ХПІ»
Ніколаєнко В.І.	– завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор навчально-наукового інституту ХТ НТУ «ХПІ»
Тижненко Л.П.	– начальник відділу НТІ та ПЛР НТУ «ХПІ»
Томашевський Р. С.	– директор навчально-наукового інституту Е НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Главчева Ю.М.	– заст. директора НТБ НТУ «ХПІ»
Гуцаленко Ю.Г.	– старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»
Костякова Е.В.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»
Кубрак Е.М.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

16 травня 2018 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Сокол Є.І., ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»
проф. Сокола Є.І.

Доповіді

1. **Сокол Євген Іванович**, ректор НТУ «ХПІ», докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України (Україна, м. Харків)
Проект трансформації ІТ-освіти в НТУ «ХПІ» (Innovation Campus)

2. **Holm Altenbach**, директор інституту механіки Магдебургського ім. Отто фон Геріке технічного університету, докт. техн. наук, професор, почесний доктор НТУ «ХПІ» (Німеччина, м. Магдебург)
Modeling of thermomechanical behavior of advanced materials

3. **Бабін Іван Іванович**, експерт із структурних реформ Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), (Україна, м. Харків)
Структурні реформи і розвиток інфраструктури ЄПВО у забезпеченні прозорості і визнання кваліфікацій вищої освіти

4. **Восводін Віктор Миколайович**, директор інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій НАН України, докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України (Україна, м. Харків)
Сучасний стан ядерної енергетики України і світу

5. **Kos Bianca Violetta**, лектор академічної служби Австрії обміну студентами, Ph.D (Австрія, м. Відень)
Педагогічні технології підготовки українських студентів для участі у програмах обміну з Австрійськими університетами

6. **Товажнянський Леонід Леонідович**, почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора, голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, (Україна, м. Харків)
Математичне моделювання та експериментальні дослідження каталітичних процесів в технології виробництва аміаку

7. **Меньшикова Світлана Іванівна**, наук. співробітниця кафедри фізики, Лауреат премії Президента України молодим вченим 2017 року (Україна, м. Харків)
Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії

8. **Бреславський Дмитро Васильович**, завідувач кафедрою Комп'ютерне моделювання процесів та систем, докт. техн. наук, професор (Україна, м. Харків)
Методи оцінювання впливу температурних полів на деформування та міцність елементів конструкцій та приладів літальних апаратів

9. **Князєв Володимир Володимирович**, пров. н.с. науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія», канд. техн. наук (Україна, м. Харків)
НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» - центр з реалізації випробувань технічних засобів за стандартами НАТО в галузі EMC

53. Худяев А.А., Голобородько С.В., Украина, Харьков
Динамика высокоточного двухканального электропривода подачи станка
54. Цапков А.Е., Ересько А.В., Украина, Харьков
Система заряда аккумуляторных батарей
55. Чепелюк О.О., Зорін Є.Ю., Україна, Харків
Інтеграція систем «розумний дім» з системами управління альтернативними джерелами енергії
56. Чепелюк О.О., Москвич Є.Р., Україна, Харків
Концептуальне рішення універсального контролера системи «розумний дім» на базі мікропроцесорної платформи ARDUINO
57. Шайда В.П., Юр'єва О.Ю., Швед В.В., Україна, Харків
Дослідження шляхів підвищення конкурентноспроможності двигунів постійного струму
58. Шевченко В.В., Украина, Харьков
Рекомендации по ограничению динамических перенапряжений в обмотке ротора асинхронизированного турбогенератора
59. Шевченко В.В., Бредун А.В., Украина, Харьков
Согласование мощности ветродвигателя и генератора при переменной скорости ветра
60. Шевченко В.В., Дзюба Н.И., Украина, Харьков
Современные области практического применения сверхпроводимости
61. Шевченко В.В., Семенютин Д.Г., Украина, Харьков
Аргументация создания трехмерной модели теплового состояния стержней обмотки статора турбогенератора
62. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Україна, Харків
Визначення принципів прийняття рішення щодо обрання геометрії активної частини синхронних машин у відповідності до номінальних даних
63. Яценко Г.В., Шамардина В.Н., Украина, Харьков
Система регулирования мощности ветрогенератора

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1.	Інформаційні та управляючі системи	6
Секція 2.	Математичне моделювання в механіці і системах управління	8
Секція 3.	Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
Секція 4.	Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	18
Секція 5.	Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	25
Секція 6.	Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	29
Секція 7.	Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	33
Секція 8.	Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	36
Секція 9.	Електромеханічне та електричне перетворення енергії	40
Секція 10.	Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	45
Секція 11.	Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	49
Секція 12.	Сучасні технології в освіті	61
Секція 13.	Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	63
Секція 14.	Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес	66
Секція 15.	Навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	81
Секція 16.	Менеджмент та апарати природоохоронних технологій	82
Секція 17.	Сучасні проблеми гуманітарних наук	85
Секція 18.	Управління соціальними системами і підготовка кадрів	90
Секція 19.	Інформатика і моделювання	92
Секція 20.	Електромагнітна стійкість	97
Секція 21.	Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	100
Секція 22.	Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	102
Секція 23.	Комп'ютерний моніторинг і логістика	104
Секція 24.	Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	105

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

Харків, 16-18 травня

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний

секретар Кубрак К.М.

Підп. до друку 26.04.18 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,6. Наклад 116 прим.
Зам. № 63. Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.